
OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES 2D BASADOS EN SILICATOS PARA SU UTILIZACIÓN COMO ELECTROLITOS SÓLIDOS EN BATERÍAS DE LITIO

AUTOR: GONZALO BARRERA BAREA

TUTORIZADO POR:

ESPERANZA PAVÓN GONZÁLEZ
MARÍA DOLORES ALBA CARRANZA

TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO EN FÍSICA
CURSO 2024/2025

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Baterías de iones de litio	2
1.3. Electrolitos para baterías de iones de litio	3
1.3.1. Electrolitos líquidos	3
1.3.2. Electrolitos de estado sólido	5
1.4. Arcillas	7
1.4.1. Filosilicatos	7
1.4.2. Técnicas de modificación estructural de arcillas	10
2. Objetivos	11
3. Metodología	11
3.1. Materiales: preparación y procesos de intercambio	11
3.1.1. Minerales iniciales y químicos	12
3.1.2. Preparación de las muestras	12
3.2. Caracterización estructural	17
3.2.1. Difracción de rayos X	17
3.2.2. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)	18
3.2.3. Isotermas de adsorción de N_2	21
3.3. Caracterización de la movilidad iónica	23
3.3.1. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)	23
4. Resultados y discusión	27
4.1. Resultados de la caracterización estructural	27
4.1.1. Difracción de rayos X	27
4.1.2. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)	30
4.1.3. Isotermas de adsorción de N_2	32
4.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)	34
5. Conclusiones	40
6. Referencias	43

Resumen

El reemplazo de los actuales electrolitos líquidos por electrolitos de estado sólido compuestos en baterías de iones de litio ha mostrado resultados prometedores en términos de rendimiento y seguridad. En particular, aquellos basados en óxido de polietileno (PEO) intercalado en la interlámina de determinadas arcillas bidimensionales (2D), han demostrado mejoras en la conductividad iónica y otras propiedades electroquímicas relevantes con respecto a los electrolitos sólidos inorgánicos o los electrolitos de polímero sólido. Sin embargo, la implementación de este tipo de electrolitos aún presenta notables desafíos, especialmente debido a la dificultad para alcanzar valores de conductividad similares a la tecnología de electrolitos líquidos actual.

En este trabajo se emplean diferentes técnicas de caracterización con el objetivo de evaluar la aptitud de dos filosilicatos, la montmorillonita y la hectorita, para su aplicación como electrolitos sólidos. Para ello, se analizan tanto en su forma natural como tras ser sometidas a modificaciones, entre las que se incluyen el intercambio del catión interlamilar por iones de Li^+ y su combinación con PEO. Estos análisis confirman una mejora en el rendimiento de estos materiales en su aplicación como electrolito en baterías de litio, especialmente en términos de conductividad iónica, observando valores del orden de $10^{-5} S \cdot cm^{-1}$ en las muestras combinadas con el polímero.

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

En las últimas décadas, se ha producido una tendencia creciente hacia la electrificación de la energía, impulsada en gran parte por factores como el cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por ello, en sectores como el energético, los esfuerzos se han centrado mayoritariamente en universalizar la utilización de energías renovables, las cuales son intermitentes y requieren de un sistema de almacenamiento de energía para ser estables y poder asumir el papel que actualmente desempeñan los combustibles fósiles [1]. Una solución a este problema puede ser el almacenamiento electroquímico de energía en grandes baterías que proporcionen estabilidad a la red. En la actualidad, las baterías se han convertido en piezas esenciales, no solo para el sector energético en este sentido, sino también para la industria, pues constituyen un sistema eficiente de almacenamiento de energía. Están presentes en un amplio rango de aplicaciones, como teléfonos móviles, relojes inteligentes, sensores biomédicos o dispositivos de movilidad eléctrica, que requieren de ellas para su funcionamiento. Estos factores han derivado en un aumento en la demanda de baterías, una tendencia que se prevé que continúe en los próximos años [2].

Como consecuencia, diversas entidades, tanto privadas como institucionales, tienen proyectos en curso con el propósito de desarrollar una tecnología de baterías más avanzada. Dentro del marco europeo, se ha impulsado la iniciativa *Battery 2030+*, una acción estratégica a gran escala orientada a desarrollar las baterías sostenibles del futuro. Promueve la investigación a largo plazo mediante un enfoque interdisciplinar, integrando aspectos clave como el descubrimiento acelerado de materiales, la integración de funcionalidades inteligentes (sensado y autorreparación) y un diseño orientado desde etapas tempranas a la fabricación y reciclabilidad, con el fin de desarrollar baterías de ultra alto rendimiento que sean seguras, accesibles, sostenibles y con un ciclo de vida extendido [3]. A su vez, compañías del sector automotriz, como Toyota, son líderes en la carrera industrial hacia la producción y comercialización de baterías de estado sólido, consideradas la tecnología de próxima generación en almacenamiento electroquímico, por constituir un salto significativo en aspectos como la densidad energética y la seguridad [4].

1.2. Baterías de iones de litio

Esta tecnología de baterías es la que ha permitido alcanzar los niveles de densidad energética y potencia que caracterizan los sistemas actuales. Una batería de iones de litio (BIL) está compuesta por 4 elementos (figura 1): electrodo positivo (cátodo, en descarga), electrodo negativo (ánodo, en descarga), separador (para separar los electrodos) y el electrolito, que permite el movimiento de los iones mediante reacciones químicas [2].

Figura 1: Estructura y funcionamiento en descarga de una batería de iones de litio.

Durante la carga, el cátodo libera iones de litio que se desplazan a través del electrolito hacia el ánodo, almacenando así la energía. Mientras tanto, los electrones recorren un circuito externo, ya que su flujo se bloquea por el separador, el cuál actúa como aislante electrónico mientras que permite el movimiento de iones. En cuanto a la descarga, los

iones regresan al cátodo liberando la energía almacenada [2].

En la actualidad, las BIL son la fuente de energía dominante para teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y muchos otros dispositivos electrónicos que requieren de portabilidad. Estas baterías son las más utilizadas debido a su larga vida útil, tanto en términos de ciclos de carga y descarga (500 – 1000 ciclos) como de degradación en el tiempo, y elevada energía específica, atribuida a la alta capacidad específica teórica del ánodo de litio ($\approx 3860 \text{ mAh} \cdot \text{g}^{-1}$), uno de los metales más ligeros y con el mayor potencial electroquímico ($-3,04 \text{ V}$) [2].

1.3. Electrolitos para baterías de iones de litio

A pesar de la importancia que tienen los electrodos en la estabilidad, seguridad y rendimiento de las baterías, el electrolito es también un componente clave y se debe seleccionar con precisión. Las propiedades más relevantes para su elección se encuentran recogidas en la tabla 1.

1.3.1. Electrolitos líquidos

La tecnología de BIL existente hace uso tanto de separador como de electrolito líquido (EL) (figura 3), siendo los más comunes el carbonato de etileno (EC), el carbonato de dimetilo (DMC) y otros disolventes orgánicos [4]. La naturaleza líquida y química de estos electrolitos presenta diversos inconvenientes en materia de seguridad y rendimiento:

- **Inflamabilidad:** los electrolitos líquidos suelen contener disolventes orgánicos que son inflamables e inestables a altos voltajes [5].
- **Posibilidad de fugas:** además de los riesgos que tiene para la salud el contacto con este tipo de sustancias, las fugas degradan los electrodos, reduciendo los espacios donde almacenar iones en estos, y causan una reducción de capacidad por la pérdida de materiales activos. Como consecuencia, disminuye la capacidad y densidad energética, lo que resulta en una degradación del rendimiento de la batería [2].
- **Evaporación:** debido a su naturaleza líquida. Provoca pérdida de materiales activos.
- **Inestabilidad química:** reacciones químicas no deseadas entre electrolito y electrodo puede provocar la liberación de gases y la posterior ignición de la batería si esta no es capaz de adaptarse a los cambios de volumen [2].
- **Formación de dendritas:** estas son estructuras ramificadas que se forman en los electrodos durante los ciclos de carga y descarga a causa de la deposición irregular de iones en el ánodo, provocada por una distribución no uniforme de la corriente,

heterogeneidades en la superficie, entre otros factores. La formación de dendritas no solo consume litio, lo que conlleva una pérdida irreversible de capacidad, sino que tiene el potencial de perforar el separador que, en el peor de los casos, podría provocar un cortocircuito. La figura 2 representa este fenómeno. Se han realizado diversos esfuerzos por controlar la formación de dendritas mediante diferentes enfoques: como el uso de aditivos en el electrolito líquido, la aplicación de electrolitos de estado sólido (EES) o tratamientos superficiales de los electrodos, entre otros [6].

Figura 2: Formación de dendritas de litio metálico en baterías de litio.

Para que una tecnología de baterías superior sea viable, además de abordar los aspectos previamente mencionados, también debe mejorar otros aspectos clave como:

- **Descontrol térmico:** sucede cuando el calor generado en la batería no se puede compensar por el disipado al ambiente. Puede ser consecuencia de la operación nominal de la batería, debido a las ineficiencias, o indicar que están teniendo lugar reacciones no controladas a causa de una sobrecarga o un impacto externo que haya comprometido la estructura de la celda. El calor generado altera las propiedades físicas y químicas de los materiales de la batería, degradando el material activo del electrolito, lo que afecta a la capacidad y, en casos extremos, puede causar la ignición o explosión de la batería. Esto se puede evitar reemplazando el EL por un EES [2].
- **Interfaz electrodo-electrolito:** esta interfaz es uno de los elementos cruciales que determinan el rendimiento de una batería. En esta región, ocurren diferentes fenómenos como reacciones de intercambio de carga, descomposición del electrolito, degradación de los electrodos o formación de dendritas. Por tanto, es de vital importancia ajustar las características de esta interfaz con el fin de conseguir rendimientos óptimos.
- **Peso:** baterías con densidades energéticas superiores pueden ser más ligeras y habilita, por tanto, su aplicación en sectores donde la optimización del peso es esencial.

- **Costes:** una tecnología más competitiva de baterías favorece y acelera su implementación en la industria frente a otras alternativas disponibles.

En este sentido, los electrolitos sólidos surgen como una alternativa viable [2].

1.3.2. Electrolitos de estado sólido

Los EES son el componente central de las baterías de estado sólido (figura 3), que se han propuesto como una opción prometedora para el desarrollo de la nueva generación de baterías de litio, debido a las ventajas que conlleva su uso en oposición a los EL:

- **No inflamables**
- **Imposibilidad de fugas:** debido a su naturaleza sólida.
- **Inhibición del crecimiento de dendritas:** mediante el bloqueo mecánico o la liberación de tensiones [6]. Estudios previos han demostrado que este fenómeno puede suprimirse cuando el módulo de cizalladura del separador (G) es de aproximadamente 6 GPa , 1,8 veces superior que el de G_{Li} [5].
- **Peso y costes:** posibilita alcanzar densidades energéticas superiores, y al mismo tiempo ser más económicos, al actuar el EES de manera dual como electrolito y separador [7].

Los EES pueden presentarse de diversas formas, como electrolito sólido inorgánico (ESI), típicamente basados en óxidos o sulfuros, electrolito de polímero sólido (EPS), frecuentemente basados en materiales como el óxido de polietileno (PEO), o electrolito de estado sólido compuesto (EESC) [5, 8, 9].

Los ESI típicamente tienen conductividades iónicas a temperatura ambiente que se acercan o incluso superan aquella de los electrolitos líquidos ($\sigma \sim 10^{-4} - 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$), sin embargo, su rigidez y fragilidad dificulta su manejo y genera una alta resistencia en la interfaz de contacto con los electrodos [5].

Por otro lado, los EPS se componen de sales de litio disociadas en la estructura de un polímero, la cual permite el transporte de estos iones por las cadenas poliméricas. Esta es la causa de que estos electrolitos sean flexibles. Además, se caracterizan por ser ligeros, por tener buena compatibilidad con los electrodos y su producción es eficiente en términos económicos [10]. Sin embargo, presentan una baja conductividad iónica a temperatura ambiente ($\sigma < 10^{-6} \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$) e inestabilidad a altas temperaturas, lo que ha limitado en gran medida su uso. Se ha tratado de mejorar este problema con la conductividad iónica de diferentes formas, como aumentar el contenido en sales de litio o reducir la cristalinidad de los polímeros. Esto ha logrado incrementar σ en órdenes de magnitud, aunque a expensas de afectar negativamente a otras propiedades, lo que resulta en una menor resistencia mecánica o térmica [5].

Parámetro	Requerimiento	Descripción
Conductividad	$\sigma_{Li^+} > 10^{-4} S \cdot cm^{-1}$ $\sigma_{e^-} < 10^{-10} S \cdot cm^{-1}$	Transporte iónico eficiente y conductividad electrónica despreciable.
Ventana de estabilidad electroquímica	Amplia ventana de estabilidad ($\geq 4,0$ V)	Compatible con electrodos de alto voltaje y mayor estabilidad durante el ciclo.
Disociación de sales	Capacidad de disociar sales de manera efectiva y proporcionar portadores de carga	Facilita la disponibilidad de iones.
Energía de activación para la difusión iónica [11]	$< 0,3 eV$	Energía mínima requerida para que los iones puedan moverse por el material.
Resistencia mecánica y bajos defectos estructurales [11]	≥ 30 MPa	Previene la formación de dendritas.
Compatibilidad con los electrodos	Inerte con los electrodos	Previene la explosión o cortocircuito al no producirse reacciones indeseadas en el interior de la batería.
Transición vítrea	Temperatura de transición baja ($< T_{Ambiente}$)	Mejora la conductividad iónica.
Cristalinidad	Baja ($< 50\%$)	Mejora la conductividad iónica.
Contacto interfacial	Baja resistencia interfacial	Facilita el intercambio de iones en la interfaz electrodo/electrolito.
Estabilidad dimensional	No se curva ni se enrolla, permanece plano	Mantiene su forma a lo largo de los ciclos.
Estabilidad térmica	Estable en un rango amplio de temperaturas sin degradarse	Asegura unas condiciones de seguridad y rendimiento.
Apagado (Shutdown)	Apaga de manera efectiva la batería a altas temperaturas	Mejora la seguridad en caso de fallo.
Coste	Bajo coste de la materia prima	Uso de materiales abundantes y comercialmente accesibles.

Tabla 1: Requisitos del electrolito en BIL. [2]

Finalmente, los EESC son particularmente interesantes, ya que resuelven los inconvenientes que presentan los EPS o ESI al permitir variar la proporción de los diferentes componentes, facilitando la obtención de características óptimas de conductividad iónica, resistencia mecánica, estabilidad electroquímica, un alto número de migración de Li^+ y buena resistencia interfacial [8].

A pesar de los beneficios potenciales, sigue siendo un reto el desarrollo de un EES que ofrezca un buen rendimiento a un coste reducido [8]. En este contexto, nos enfocamos en aquellas propiedades fundamentales que hacen de un material un buen electrolito, recogidas en la tabla 1.

Figura 3: Estructura representativa de una BIL con electrolito líquido (izquierda) y de una batería de estado sólido con ánodo de litio (derecha). Adaptado de [4].

1.4. Arcillas

Las arcillas, en particular los filosilicatos, se presentan como alternativa para el desarrollo de electrolitos sólidos debido a sus propiedades estructurales y químicas. Son materiales compuestos generalmente por partículas minerales con un diámetro menor de $2 \mu m$. Se forman mediante la degradación gradual, física y química, de las rocas de la superficie terrestre durante largos periodos de tiempo, que convierten los minerales iniciales en arcilla [1]. Su amplia disponibilidad a nivel global las hace especialmente económicas, favoreciendo su explotación en multitud de campos.

Generalmente, presentan estructuras nanométricas, superficie específica elevada, excelentes propiedades de intercambio iónico y destacadas capacidades de adsorción. Además, tienen la ventaja ser respetuosas con el medio ambiente, estables ante la exposición a la luz, humedad o temperaturas extremas y no inflamables [8, 12].

1.4.1. Filosilicatos

Los filosilicatos constituyen la subclase más extensa de los silicatos, un grupo de minerales compuestos principalmente por silicio y oxígeno. Los silicatos, a su vez, son una

de las clases minerales más importantes, debido a que conforman el 25 % de los minerales conocidos [13].

Los filosilicatos se caracterizan por su estructura en capas y una dirección de exfoliación dominante, esto se debe a la organización de sus tetraedros en extensas redes 2D. Se clasifican en función de cómo se combinan los dos tipos de capa que dan lugar a su patrón laminar:

- **Capa tetraédrica:** consiste en unidades tetraédricas, donde un ión de silicio tetravalente está rodeado de cuatro iones de oxígeno situados en los vértices, como puede verse en la figura 4. Un tetraedro puede compartir uno, dos, tres o cuatro de sus oxígenos, resultando en estructuras con configuraciones diversas. La disposición de estos tetraedros determina las distintas clasificaciones de silicatos [13].
- **Capa octaédrica:** en estas capas cada catión está rodeado de seis aniones, generalmente grupos hidroxilo (OH) u oxígenos, formando octaedros (figura 5). Los cationes de esta capa pueden ser divalentes o trivalentes. Cuando los cationes son divalentes, se dice que posee una estructura trioctaédrica, donde cada oxígeno o grupo OH está rodeado por tres cationes. Por otro lado, cuando los cationes son trivalentes, se dice que posee estructura dioctaédrica, donde cada oxígeno o grupo OH está rodeado por dos cationes [13].

Figura 4: Estructura de capas tetraédricas (SiO_4^{2-}).

Figura 5: Estructura de capas octaédricas.

Se clasifican en estructuras 1:1 y 2:1 (figura 6) según se dispongan estas capas. En la estructura 1:1, una capa tetraédrica se une a otra octaédrica de manera alterna. En contraste, la estructura 2:1 está compuesta por una capa octaédrica entre dos tetraédricas. Entre cada uno de estos bloques existe un espacio denominado espacio interlaminaar o intercapa, que tiene la capacidad de albergar iones o moléculas.

Figura 6: Estructuras 1:1 y 2:1, respectivamente.

En una estructura tipo 1:1, tendremos cargas diferentes en la capa superior e inferior, mientras que en una tipo 2:1 tendremos cargas superficiales similares. Esta propiedad estructural afectará al rendimiento del silicato correspondiente en su uso como electrolito, ya que para el mismo tipo de silicato, diferentes sustituciones catiónicas darán lugar a distintas fuerzas de enlace entre capas. Esto tendrá su efecto en propiedades como la conductividad iónica o en el rendimiento mecánico [7]. Para esta aplicación, es deseable una estructura que permita más fácilmente el intercambio catiónico, es por esto que la estructura 1:1 es inadecuada, ya que presentan una CEC (*capacidad de intercambio catiónico*, por sus siglas en inglés) baja.

Dentro del grupo de los filosilicatos de estructura 2:1, estos se clasifican según la composición de sus capas e intercapas:

- Vermiculitas
- Cloritas
- Micas
- Esmectitas

De todas estas, las esmectitas son las más interesantes para su uso como EES. En estos materiales, las sustituciones isomorfas en capas tetraédricas y octaédricas son menos frecuentes, lo que da lugar a una interacción más débil con los cationes interlaminares. Esto se traduce en una CEC elevada, que se relaciona con una mayor eficiencia para retener y liberar iones, un aspecto crítico para el transporte iónico [1]. Por otro lado, si bien las vermiculitas destacan por presentar la mayor capacidad expansión de todas, esta propiedad solo se manifiesta al ser calentadas, debido a su mayor carga interlaminar. En cambio, para las esmectitas, la débil interacción con los cationes permite que sus capas se separen con mayor facilidad en presencia de moléculas como el agua, incluso a temperatura ambiente. Asimismo, estas presentan una elevada área superficial específica y porosidad, lo que mejora la eficiencia de la interfaz electrodo/electrolito y favorece la adsorción de iones, dando lugar a una potencial mejora de la conductividad iónica.

Figura 7: Estructura de las esmectitas.

El uso de silicatos como aditivos en electrolitos poliméricos ha demostrado ser beneficioso. Se ha comprobado que intercalar un polímero en una arcilla con estructura laminar puede producir un EESC con un área superficial específica considerable. Esta amplia interfase no solo reduce la cristalinidad de las cadenas poliméricas, resultando en una conductividad iónica mejorada, sino que también conserva las propiedades mecánicas de un EPS [10].

Entre las arcillas estudiadas, la montmorillonita destaca por sus características estructurales y fisicoquímicas, tales como su elevada relación de aspecto (≈ 1000), alta capacidad de intercambio catiónico ($CEC \approx 1200 \text{ meq/kg}$), gran área superficial específica ($\approx 86,1 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$), y carga interfacial ($\approx 0,55$) [10].

La intercalación del polímero en el espacio interlamilar de la montmorillonita genera una extensa área de contacto, que no solo mantiene las propiedades mecánicas del EPS, sino que también facilita la disolución de sales de litio, mejorando la conductividad iónica [10]. Adicionalmente, se ha comprobado que este tipo de estructura puede inhibir la formación de dendritas. Mientras que los polímeros presentan módulos de cizalladura inferiores al del litio metálico, los filosilicatos poseen valores ordenes de magnitud superiores [5]. No obstante, la aplicación de silicatos como componente funcional en electrolitos no se ha estudiado ampliamente y permanece como un área activa de investigación [12].

1.4.2. Técnicas de modificación estructural de arcillas

Es posible modificar químicamente la estructura inicial de las arcillas mediante distintos métodos, permitiendo así ajustar sus propiedades a necesidades específicas. Estudios previos han demostrado que ciertas modificaciones pueden mejorar significativamente aspectos como la conductividad iónica, dependiente de factores como la carga, la concentración y la movilidad de los portadores [11], clave en su aplicación como EES. Nos enfocaremos en aquella modificación más relevante para este trabajo en específico.

Intercambio iónico u homoionización

El mecanismo de intercambio catiónico se basa en la atracción electrostática entre la superficie de la arcilla, negativamente cargada como consecuencia de sustituciones isomorfas en su estructura¹, y los cationes presentes en el medio. Las cargas negativas se localizan en los planos basales de las capas que componen la arcilla. A través de este proceso, es posible intercambiar cationes naturalmente presentes en la arcilla, generalmente una mezcla de diferentes especies como Na^+ o Ca^{2+} , entre otros, por un único tipo, lo que permite homogeneizar la carga. Esto hace posible introducir iones de metales alcalinos o cationes divalentes [14]. Como resultado, obtenemos una arcilla homoionizada con propiedades más homogéneas.

Además de cambios en la composición iónica, se produce una modificación del espacio interlaminar, que podría beneficiar la difusión rápida de los iones. Una estructura expandida ofrece a los iones canales de difusión fluida y alta porosidad, propiedades clave en su aplicación como electrolito [1]. Este proceso requiere de materiales con una CEC alto [14].

2. Objetivos

La aplicación de silicatos como relleno en electrolitos de polímero sólido ha mostrado buenos resultados en la literatura. No obstante, los estudios publicados en relación a este tipo de sistemas siguen siendo muy limitados, en gran parte debido a la amplia variedad de posibles modificaciones aplicables a estas arcillas. Es por esto que este trabajo tiene como propósito aportar información nueva sobre electrolitos de estado sólido compuestos, con especial atención en aquellos conformados con esmectitas, evaluando el efecto que tienen las modificaciones estructurales inducidas en sus propiedades y su rendimiento como electrolito.

3. Metodología

3.1. Materiales: preparación y procesos de intercambio

Considerando lo expuesto previamente, se procederá a la composición de un electrolito sólido de tipo EESC. El polímero elegido será el óxido de polietileno (PEO), el cual ha demostrado que puede mejorar la migración de iones de litio además de reducir la resistencia interfacial [2]. Por otro lado, emplearemos dos arcillas del grupo de las esmectitas, filosilicatos con una estructura 2:1: la montmorillonita (MMT), de estructura dioctaédrica, y la hectorita (HT), de estructura trioctaédrica, tanto en su forma natural

¹Iones tetravalentes (Si^{4+}) por iones trivalentes (Al^{3+} , Fe^{3+} , etc) en capas tetraédricas e iones trivalentes por divalentes (Fe^{2+} , Mg^{2+} , etc) en capas octaédricas.

como intercambiada con iones de litio, con el propósito de analizar el impacto que tiene el catión y el espacio interlaminar en sus propiedades, especialmente en su conductividad iónica. Posteriormente, las arcillas se combinarán en diferentes porcentajes en peso con el polímero, con el objetivo de evaluar cómo la proporción de arcilla añadida influye en las distintas propiedades discutidas anteriormente.

3.1.1. Minerales iniciales y químicos

Para este trabajo, hemos hecho uso de montmorillonita cheto SAz y hectorita SHCa-1, cuyo origen, formulas mineralógicas y capacidades de intercambio catiónico pueden verse en la tabla 2.

Esmectita	Origen	Fórmula	CEC (meq/kg)
Montmorillonita	Apache Co., AZ (USA)	$(Ca_{39}Na_{36}K_2)$ $[Al_{12,71}Mg_{1,11}Fe(III)_{0,12}Mn_{0,01}Ti_{0,03}]$ $[Si_8]O_{20}(OH)_4$	1200
Hectorita	San Bernardino Co., CA (USA)	$(Mg_{56}Na_{42}K_{0,05})[Mg_{4,6}Li_{1,39}Ti_{0,01}]$ $[Si_{7,75}Al_{0,17}Fe(III)_{0,05}]O_{20}(OH)_4$	439

Tabla 2: Características más relevantes de las esmectitas empleadas.

El cloruro de litio ($LiCl$, CAS: 7447-41-8) se adquirió de *Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH*. El proveedor del polímero, PEO (CAS: 25322-68-3), y la sal de litio bis(trifluorometano)sulfonimida ($LiTFSi$, CAS: 90076-65-6) es *Sigma Aldrich Chemicals Private Limited*.

3.1.2. Preparación de las muestras

Arcillas intercambiadas con iones de Li^+

El proceso de homoionización es prácticamente idéntico entre ambas arcillas; la única diferencia se encuentra en la preparación de la disolución de $LiCl$, ya que, debido a las distintas CEC entre arcillas, se requiere de una cantidad diferente de soluto para obtener una disolución de $LiCl$ con 10 veces la CEC de estas. La metodología empleada se detalla a continuación.

Se prepara una disolución de 250 ml de $LiCl$ que contenga 10 veces la CEC de la arcilla. Se pesa 1 g de arcilla, se introduce en un vaso de precipitado de 100 ml junto con 80 ml de disolución de $LiCl$ y se agita en un agitador magnético durante 24 h. Posteriormente, las mezclas se centrifugan (figura 8) a 10,000 rpm durante 20 min y a una temperatura de 8 °C, con el fin de separar la arcilla de la disolución. El líquido sobrante que se puede apreciar en la figura 9 se desecha. Este proceso de añadir disolución, agitar y centrifugar se repitió un total de 3 veces. Para eliminar el exceso de sales de cloruros, las muestras se lavaron 3 veces con agua desionizada. Finalmente, se dejan secar al aire o asistidas por un

horno a 60 °C. Las muestras deshidratadas se reducen a polvo con un mortero de ágata (figura 10), se registra su peso y se almacenan en tubos de muestras etiquetados (figura 11).

Realizamos este procedimiento en 2 ocasiones, para un total de 2 g de cada arcilla. Finalmente, combinamos los resultados en una misma muestra. El seguimiento experimental se recoge en la tabla 3.

Figura 8: Centrífuga *Sigma 3-18KHS*.

Figura 9: Tubo de centrífuga con la disolución tras el proceso de centrifugado.

Figura 10: Mortero de ágata con fragmentos de arcilla intercambiada.

Figura 11: Arcilla almacenada tras el proceso de homoionización.

	MMT-Li		HT-Li	
Nomenclatura	Li-M-GB-1	Li-M-GB-2	Li-H-GB-1	Li-H-GB-2
Masa inicial (g)	1			
Masa final (g)	0,766	0,834	0,780	0,839
Masa total (g)	1,600		1,619	

Tabla 3: Seguimiento experimental para las muestras de montmorillonita y hectorita tras intercambio iónico con Li^+ . El error asociado a todas las medidas es de $\pm 0,001$ g.

Películas PEO y Li^+

Para la síntesis de las películas de PEO sin arcillas, colocamos 20 ml de agua destilada en un vaso de precipitado de 50 ml junto con los contenidos indicados en la tabla 4. Se agita vigorosamente durante 4 h. Se obtiene un fluido viscoso que se vierte en un disco de teflón y se deja secar al vacío 18 h a $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Masa PEO (g)	Masa LiTFSi (g)	Nomenclatura
1	400	PEO-Li
1,4	0	PEO

Tabla 4: Preparación de muestras de EPS.

Figura 12: Discos de PEO y PEO-Li, respectivamente.

El secado al vacío forma burbujas (figura 12). Para la formación de películas, se emplea la prensa para la formación de pastillas autosoportadas pero con el émbolo calefactor (figuras 13 y 14); este método recibe el nombre de *hot compressing*.

Se ensambla el sistema de prensado con 446 mg de muestra en su interior y se introduce en la prensa. Calentamos el émbolo calefactor de manera escalonada a $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ y se espera 15 min para que se dé el equilibrio de temperatura en el montaje. Tras esto, se eleva la presión a 1 tonelada por 5 min. Finalmente, se establece a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ la temperatura y se deja enfriar. Cuando alcanza los $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ se libera la presión y se extrae la película de polímero (figura 15).

Figura 13: Prensa con el émbolo calefactor.

Figura 14: Controlador PID de temperatura.

Figura 15: Película resultante del procedimiento con la prensa calefactada.

Películas compuestas de arcilla, PEO y sal de litio

Tomamos un vaso de precipitado de 50 ml y añadimos 20 ml de agua destilada. Las mezclas correspondientes a cada variante experimental se describen en la tabla 5, donde cada muestra requiere de 1 g de PEO y 400 mg de LiTFSi, además de la cantidad de arcilla correspondiente indicada. El procedimiento de secado y formación de películas es análogo al de la formación de películas sin arcillas.

% arcilla/PEO	Masa arcilla (mg)	Nomenclatura
2,5	25	MMT-PEO-Li-2,5 % / HT-PEO-Li-2,5 %
12,5	125	HT-PEO-Li-12,5 %

Tabla 5: Preparación de muestras de EESC.

El procesado de muestras con un porcentaje de arcilla superior al 2,5 % presentó dificultades, especialmente en la muestra con MMT. Tras el secado, estas presentaban una textura gomosa o gelatinosa, haciendo inviable la extracción de una película, lo que probablemente se debió al uso de agua desionizada en lugar de disolventes, como el acetonitrilo, que otros estudios relacionados emplean. Como resultado, se modificó el punto de fusión del material, causando que adquiriera dicha textura.

Ensamblaje de celdas

Con el objetivo de facilitar el manejo las muestras, protegerlas frente a la exposición ambiental y optimizar su caracterización electroquímica, se ensamblaron en carcasas de pilas de botón del tipo CR2032.

■ Arcillas

Para las arcillas, los polvos se compactan con una prensa en pastillas bajo una presión de 2 toneladas, tras 4 segundos, la presión se elevó a las 5 toneladas e

inmediatamente se comenzó a liberar presión lentamente hasta llegar a cero. El resultado es una pastilla autosoportada.

- **Compuestos del polímero**

Las películas de polímero obtenidas previamente se recortan en una prensa cortadora (figura 16) para ajustar su diámetro a 16 *mm*, de manera que sea compatible con el tamaño de la pila.

- **Ensamblaje de la pila de botón**

El protocolo varía ligeramente según el espesor de la pastilla autosoportada, como consecuencia del máximo grosor que puede albergar la carcasa de la pila. Por lo general, trabajamos con espesores menores o iguales de 500 μm . Los elementos que conforman el interior de la pila pueden verse en la tabla 6.

Una vez ensamblada la pila según la tabla 6, la sellamos haciendo uso de una prensa (figura 17). Se coloca en el interior con la tapa inferior hacia arriba y se eleva la presión hasta 1000 *psi*, tras esto, se deja caer la presión con la válvula cerrada hasta que alcance el valor cero.

Elemento	Espesor
Tapa inferior	–
Muelle	0,7 <i>mm</i>
Separador 1	1 <i>mm</i>
Pastilla/película	$\leq 500 \mu m$
Separador 2	1 <i>mm</i>
Tapa superior	–

Tabla 6: Elementos constituyentes del montaje de la pila de botón. Ordenados de elemento inferior a elemento superior.

Figura 16: Prensa cortadora.

Figura 17: Prensa empleada para el sellado de las pilas de botón.

3.2. Caracterización estructural

3.2.1. Difracción de rayos X

La difracción de rayos X (DRX) es una herramienta analítica que permite determinar la geometría tridimensional de materiales cristalinos. Este método se basa en el fenómeno de la difracción, una propiedad común a todas las ondas, que consiste en el cambio de dirección de una onda al interactuar con un objeto. En el caso de la DRX se emplean rayos X (RX), un tipo de radiación electromagnética ionizante con energías entre 200 eV y 1 MeV [15], que se hacen incidir sobre una muestra. Estos rayos, al incidir sobre un medio cristalino periódico, sufren dispersión elástica y dan lugar a fenómenos de interferencia (figura 18). La condición de interferencia constructiva recibe el nombre de *ley de Bragg*, que viene dada por

$$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta \quad (1)$$

donde n es el orden de reflexión, λ la longitud de onda de la radiación incidente (RX), d_{hkl} la distancia interplanar asociada a unos índices de Miller y θ el ángulo de Bragg.

Figura 18: Difracción de RX por un cristal.

Aplicando este principio, la información obtenida mediante DRX se representa en forma de difractograma de RX, donde se muestra la intensidad de la radiación dispersada, en cuentas por segundo, frente al doble del ángulo de difracción, 2θ , en grados. En este trabajo, emplearemos DRX como herramienta para evaluar los cambios que tienen lugar en la estructura cristalina de las arcillas antes y después del proceso de intercambio iónico. En concreto, analizaremos las variaciones en la posición de las reflexiones, pudiendo así comprobar el intercambio efectivo del ión interlaminaar e identificar cambios en la estructura del material.

Para el análisis estructural, nos centraremos en dos tipos de planos:

- **Planos (001):** Son planos basales y están relacionados con el apilamiento de las capas en c . Generan reflexiones de mayor intensidad en el diagrama de DRX debido a la orientación preferencial de las partículas al ser pulverizadas en la muestra, lo que potencia las reflexiones basales [16]. Estas reflexiones ofrecen información

sobre la distancia interlaminar, el grado de hidratación y la carga laminar. Un desplazamiento de la reflexión hacia valores mayores de 2θ indica una disminución de la distancia interlaminar, mientras que un desplazamiento hacia valores menores indica una expansión de esta distancia, en nuestro caso asociada al intercambio iónico.

- **Planos (hk):** Son planos paralelos al eje c y generan reflexiones de menor intensidad con forma de diente de sierra. Proporcionan información sobre el orden interno de las capas que componen las arcillas: propiedades mecánicas, impurezas, defectos o cambios estructurales. Un desplazamiento hacia la derecha indica una reducción de la distancia en el plano, mientras que un desplazamiento hacia la izquierda, lo contrario.

Para la caracterización por DRX, empleamos un difractómetro de RX de polvo *Bruker D8 Advance*, en configuración Bragg-Brentano $\theta - 2\theta$, usando monocromador de grafito, detector de centelleo y anticátodo de Cu, seleccionando su pico $CuK\alpha$ ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$), localizado en el *CITIUS*². La medición se realizó en el rango de ángulos 2θ comprendido entre 3 y 70° , en pasos de $0,015^\circ$, con un tiempo de adquisición por paso de $19,2$ segundos.

3.2.2. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)

El análisis térmico es, por definición, la medida de los cambios físicos o químicos que tienen lugar en una sustancia en función de la temperatura, mientras la muestra se calienta (o se enfría) bajo un régimen de temperaturas controlado. Elevar la temperatura de una muestra da lugar a un aumento en el movimiento molecular, atómico o iónico en la misma, produciendo cambios en la estructura, sinterización, fusión o sublimación. Es posible realizar el análisis sobre los valores absolutos de una propiedad (por ejemplo el peso), la diferencia entre las propiedades de una muestra y un material de referencia que no se ve afectado en las condiciones de análisis (por ejemplo la temperatura) o la velocidad de cambio de una propiedad (como la derivada del peso) [17].

El análisis térmico diferencial (ATD) es una técnica de análisis térmico que permite medir la diferencia de temperatura entre una muestra de estudio y un material de referencia, bajo las mismas condiciones de calentamiento [18]. Se basa en el incremento de la temperatura con el fin de medir el calor desprendido o absorbido durante una reacción. Este proceso origina una diferencia de temperatura, ΔT , entre la muestra y el material de referencia. En ésta técnica, el aspecto más significativo es la velocidad con la que se produce la transferencia de calor, más que la cantidad [17].

Por otro lado, el análisis termogravimétrico presenta el cambio en peso (TG) o derivada del peso (DTG) de la muestra con la temperatura o el tiempo [17]. En la mayoría de

²Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla.

casos, elevar la temperatura da lugar a una pérdida de peso, sin embargo, bajo ciertas circunstancias puede producirse una ganancia de masa cuando hay presentes moléculas de agua o agentes oxidantes en el ambiente [18].

De entre los distintos métodos de análisis térmico disponibles, los más empleados en el estudio de esmectitas y otros materiales arcillosos, por la información relevante que aportan, son el análisis termogravimétrico (TG) y el análisis térmico diferencial (ATD) [18]. Estas técnicas permiten identificar y caracterizar procesos térmicos clave, como la deshidratación, la deshidroxilación y otras reacciones. En particular, el TG permite cuantificar la pérdida de masa asociada a la pérdida de H_2O y grupos OH , mientras que el ATD detecta los efectos exotérmicos o endotérmicos que acompañan estas transformaciones.

Transformaciones térmicas características

- **Deshidratación:** consiste en la pérdida progresiva de moléculas de agua (H_2O) presentes en la arcilla. Durante el proceso de calentamiento, dichas moléculas se eliminan de forma secuencial, en función de la intensidad de su interacción con la superficie de la esmectita. Se distinguen dos tipos: el agua fisisorbida, que se elimina a temperatura ambiente, y agua ligada mediante enlaces de hidrógeno a otras moléculas H_2O situadas en la intercapa. Ambos tipos se eliminan a temperaturas notablemente inferiores a $100^\circ C$ (lo que se refleja en DTG como un pico de pérdida de masa), debido a la diferencia en las temperaturas de fusión y solidificación del agua fisisorbida. Una vez eliminada el agua de la intercapa, las moléculas restantes se organizan en torno al catión interlaminar, según su energía de hidratación, expresada como la entalpía de hidratación del catión (ΔH^0). A mayor sea el valor absoluto de esta entalpía, más intensa será la interacción entre las moléculas de H_2O y el catión interlaminar, requiriendo de mayores energías para su extracción [18].
- **Deshidroxilación:** es la reacción térmica más relevante en las esmectitas y otras arcillas con estructura 2:1. Este proceso tiene lugar a temperaturas comprendidas entre los 300 y $900^\circ C$, y consiste en la extracción de una molécula de H_2O formada por la combinación de dos grupos OH adyacentes, dejando un átomo de oxígeno residual. En el caso de las esmectitas dioctaédricas, dicho oxígeno puede reorganizarse gracias a la vacante existente en la capa octaédrica, conservando así una configuración similar a la original. En cambio, en las esmectitas trioctaédricas esto no es posible, lo que provoca la reestructuración de la capa octaédrica. Este fenómeno, conocido como cristalización, se observa como un pico en el análisis DTG y ocurre a temperaturas más altas en el caso de las esmectitas trioctaédricas, en comparación con las dioctaédricas. Esta diferencia de temperatura para el mismo proceso puede ser útil como criterio para distinguir entre estructuras dioctaédrica o trioctaédrica en muestras de arcilla [18].

Por su parte, el ATD permite conocer la naturaleza térmica de los procesos identifi-

cados en el TG, es decir, si implican una liberación o absorción de energía.

- **Proceso exotérmico:** liberan calor al medio, provocando un aumento de la temperatura de la muestra respecto a la referencia ($\Delta T > 0$), lo que se registra como un pico hacia arriba (máximo) en la curva de ATD.
- **Proceso endotérmico:** absorben calor. En estos procesos, se da una disminución relativa de la temperatura de la muestra ($\Delta T < 0$), lo que se registra como un pico hacia abajo (mínimo) en la curva de ATD.

Figura 19: Representación esquemática de los análisis ATD (mitad inferior) y TG (mitad superior) correspondientes a una esmectita trioctaédrica. Se identifican las principales procesos y transformaciones térmicas: (1) deshidratación, (2) deshidroxilación, (3) cristalización. Adaptado de [19].

La combinación de ambas técnicas permite obtener un análisis simultáneo de las propiedades térmicas y de masa en una muestra, proporcionando una imagen más completa de los cambios que experimenta la misma durante el calentamiento. Para esta caracterización, empleamos el equipo de ATD-TG de *TA Instruments*, modelo *SDT-Q600*, provisto de balanza horizontal. Los productos estudiados se sometieron a un programa de calentamiento de 30 a 1100 °C, con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min al aire. El sistema está provisto de un termopar Pt/Pt-Rh que permite realizar medidas directas de la temperatura en la muestra estudiada y en la referencia. Se utilizaron 2 portamuestras de platino, uno para contener la muestra y otro con γ -alúmina sinterizada que se usa como referencia. Este análisis se ha realizado en el servicio de caracterización funcional del *CITIUS*.

3.2.3. Isotermas de adsorción de N_2

La adsorción es el proceso en el que una sustancia en fase líquida o gaseosa (adsorbato) se acumula en la superficie de un sólido (adsorbente) [20]. En este contexto, la adsorción de gases se erige como una de las técnicas de caracterización de mayor importancia para el estudio de materiales porosos [21], aportando información sobre el área superficial específica, el volumen total de poros, el tipo de porosidad (microporos < 2 nm, mesoporos $2 - 50$ nm y macroporos > 50 nm), y la distribución de tamaño de poros [22].

Las isotermas de adsorción describen el equilibrio de adsorción entre el adsorbato y el adsorbente a temperatura constante [23]. Para la caracterización de la estructura porosa de materiales, se aplica la adsorción de gases a su temperatura de ebullición a presión atmosférica; en el caso del nitrógeno líquido, que es el más comúnmente utilizado, esta temperatura es de 77 K [20]. Generalmente, estas se representan mediante la relación entre la cantidad adsorbida (en unidades de $cm^3 \cdot g^{-1}$) y la presión relativa. La figura 20 ilustra las diversas formas que pueden presentar las isotermas de adsorción, clasificadas conforme a los criterios establecidos por la IUPAC³, que permiten deducir características de los materiales:

Figura 20: Clasificación de isotermas recomendada por la IUPAC.

- **Tipo I:** Característica de materiales microporosos. El adsorbato cubre al adsorbente hasta que se forma una monocapa y el proceso se detiene. El límite de adsorción está limitado, mayoritariamente, por el volumen accesible frente al tamaño de poro [20].

³International Union of Pure and Applied Chemistry

- **Tipo II:** Característica de sólidos no porosos o macroporosos. Muestra adsorción en monocapa a bajas presiones y un paso a multicapa a presiones más altas. Adsorción y desorción son reversibles. El punto B indica el valor de presión relativa en el que el recubrimiento de la monocapa se ha completado, marcando el inicio de la adsorción por multicapa [20].
- **Tipo III:** Al igual que la isoterma tipo II, es característica de sólidos no porosos o macroporosos. Se presenta cuando existe mayor afinidad entre las moléculas de adsorbato que entre adsorbente y adsorbato, dando lugar a una adsorción débil a bajas presiones [24].
- **Tipo IV:** Presenta un ciclo de histéresis⁴, asociada con la condensación capilar⁵ propia de la adsorción/desorción en mesoporos, y un valor límite de la cantidad adsorbida para el intervalo superior de presión relativa. La parte inicial se atribuye a la adsorción en monocapa, debido a que coincide con la primera región de la isoterma de tipo II [20].
- **Tipo V:** Característica también de materiales mesoporosos, pues presenta ciclo de histéresis. Poco frecuente, observada en circunstancias de baja afinidad entre adsorbente y adsorbato [20].
- **Tipo VI:** Representa la adsorción escalonada en multicapa sobre una superficie no porosa uniforme. Cada escalón se relaciona con una capa adsorbida [20]. Poco frecuente [24].

Existen diversas teorías implicadas en el análisis del equilibrio de adsorción [20], orientadas a determinar propiedades específicas de los materiales porosos. Los modelos monocapa, como Langmuir, asumen que las moléculas de gas se adsorben en una sola capa y utiliza un número reducido de parámetros, lo que los hace simples pero inadecuados para materiales en los que se da adsorción en multicapas. Por otro lado, los modelos multicapa, como BET, consideran la posibilidad de adsorción de moléculas en diferentes capas, empleando un mayor número de parámetros [25]. En este trabajo, emplearemos las técnicas de análisis de isothermas Brunauer-Emmett-Teller (BET), Barrett-Joyner-Halenda (BJH) y Horvath-Kawazoe (HK):

⁴La histéresis en isothermas de adsorción-desorción es un fenómeno en el que se forma un bucle, donde ambas curvas no coinciden, debido a diferencias en los mecanismos de llenado y vaciado de poros [21]. Este fenómeno está causado principalmente por la condensación y evaporación capilar en mesoporos y macroporos, aunque en microporos puede estar relacionada con el *Tensile Strength Effect* (TSE). La distintas formas del bucle aportan información sobre la geometría de los poros: cilíndricos, en cuña, de apertura estrecha, etc [22].

⁵La condensación capilar es un fenómeno que tiene lugar en mesoporos y macroporos, donde el gas condensa durante el proceso de adsorción. La curvatura del poro facilita la condensación del gas; sin embargo, durante la desorción, esta curvatura puede cambiar, lo que provoca que la evaporación ocurra a una presión relativa más baja. Por lo tanto, el llenado requiere de una presión relativa mayor que el vaciado [21].

- **BET**: Es el modelo más ampliamente usado para evaluar el área superficial específica de los materiales. Se basa en el análisis del volumen de gas adsorbido por monocapa [21], y considera el llenado de los poros mediante un proceso de adsorción en múltiples capas. En la expresión final de la isoterma BET se incluye el parámetro C , relacionado con la energía molar de adsorción [20]. Valores elevados de C se asocian a interacciones adsorbente-adsorbato fuertes [21].
- **BJH**: Este método se emplea para obtener la distribución de tamaño de los mesoporos [21]. Se basa en el análisis de las isotermas de adsorción/desorción obtenidas mediante el modelo BET. Para ello, utiliza la ecuación de Kelvin, que permite traducir los valores de presión relativa en diámetros de poro, y posteriormente aplica la ecuación BJH para calcular la distribución de tamaño de poro [26].
- **HK**: Es un método semiempírico que permite estimar el tamaño de los microporos [27]. Lo hace relacionando la presión parcial con la energía de interacción adsorbato-adsorbente en poros con forma de rendija [28].

El equipo empleado para esta caracterización fue el modelo *ASAP 2010* de la marca *Micromeritics*, localizado en el servicio de caracterización funcional del *CITIUS*. Las muestras se secaron a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 10 horas en vacío antes de realizar la medida de adsorción/desorción de nitrógeno.

3.3. Caracterización de la movilidad iónica

3.3.1. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)

La impedancia es la magnitud que representa la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico compuesto de resistencias (R), condensadores (C) e inductores (L). El valor de la impedancia depende de los diferentes elementos que integran el circuito y la manera en que están conectados entre ellos. Para una frecuencia ω , la impedancia se expresa como:

$$Z(\omega) = |Z|e^{j\phi} = Z' + jZ'' \quad (2)$$

donde Z' es la parte real, que representa la resistencia⁶ (componente en el eje x), y Z'' es la parte imaginaria, que representa la reactancia⁷ (componente en el eje y). El módulo $|Z|$ indica la magnitud total de la impedancia, mientras que $\phi = \omega t$, es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. A pesar de su naturaleza compleja, la impedancia equivalente de elementos en serie sigue la ley de Kirchhoff [29]:

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots \quad (3)$$

⁶Oposición al paso de corriente en DC.

⁷Oposición al paso de corriente en AC.

y para elementos en paralelo⁸:

$$Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots} \quad (4)$$

La espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) es una técnica analítica que consiste en la perturbación de un sistema electroquímico en equilibrio mediante la aplicación de una señal alterna (AC), ya sea de corriente o voltaje, en un rango amplio de frecuencias. Es esencial que la amplitud de dicha perturbación sea suficientemente pequeña para garantizar un comportamiento lineal entre la señal aplicada y la respuesta del sistema. Aunque la respuesta del sistema no es inherentemente lineal, bajo perturbaciones de pequeña amplitud es posible aproximarla como tal. Al mismo tiempo, se registra la respuesta senoidal en corriente o voltaje, haciendo posible calcular la impedancia (Z) del sistema [29].

La validez de los resultados obtenidos mediante EIS puede verificarse mediante el uso de las relaciones de Kramers-Kronig. Estas relaciones permiten calcular la parte real de Z a partir de la parte imaginaria, y viceversa, gracias a la independencia entre ambas partes. Para que dichas relaciones se cumplan, es necesario que el sistema se ajuste a ciertos requisitos: respuesta lineal, es decir, proporcionalidad entre perturbación y respuesta; causalidad, entendida como que la respuesta esté relacionada exclusivamente con la perturbación aplicada; y la estabilidad, que implica que el sistema vuelve a su estado original cuando deja de ser perturbado [29].

Una vez obtenidos y validados los datos experimentales, estos se analizan representándolos en diferentes formatos. Los más comunes son los diagramas de Nyquist y Bode.

- **Diagrama de Nyquist:** en la representación de Nyquist, la parte imaginaria de la impedancia ($-Z''$) se representa frente a la parte real (Z'). Presenta dos limitaciones principales: los valores grandes de impedancia a bajas frecuencias comprimen los valores pequeños a altas frecuencias, dificultando su análisis; además, no permiten una correlación directa entre los puntos del diagrama y la frecuencia correspondiente [29].
- **Diagrama de Bode:** muestra dos curvas: el logaritmo del módulo de la impedancia, $\log(|Z|)$, y el desfase, $-\phi$, ambos en función del logaritmo de la frecuencia, $\log(f)$. Este tipo de representación permite relacionar, por tanto, la frecuencia de excitación con el módulo de la impedancia y su fase [29].

La principal ventaja de la EIS radica en la posibilidad de ajustar los datos experimentales a un circuito equivalente, lo que permite obtener valores numéricos de los distintos

⁸En estos casos es conveniente trabajar con la admitancia, que no es más que la inversa de la impedancia: $Y = \frac{1}{Z}$.

componentes que conforman el circuito. Esta simulación se puede conseguir mediante diversas configuraciones, que, aunque distintas, son matemáticamente idénticas en términos de su respuesta en frecuencia [29]. Los bloques más relevantes para este trabajo se describen a continuación:

- **Resistencia (R):** se muestra como un punto sobre el eje real del diagrama de Nyquist. Esto implica que tiene un mismo valor de impedancia para todas las frecuencias de excitación, que se corresponde con el valor de su resistencia. El diagrama de Bode muestra una recta en $|Z|$ y para $\phi = 0^\circ$ [29]. Ver figura 21.
- **Resistencia y condensador en paralelo (R || C):** en el diagrama de Nyquist, esta configuración se corresponde con un semicírculo. A altas frecuencias, la reactancia capacitiva tiende a cero, lo que implica que toda la corriente pasa por el condensador. A frecuencias bajas, lo opuesto se cumple. En el diagrama de Bode, esta respuesta se traduce en una transición del módulo de la impedancia de $|Z| = R$ hasta $|Z| = \frac{1}{\omega C}$, donde la frecuencia a la que cambia la pendiente se corresponde con la constante de tiempo del sistema⁹, $\tau = RC$. La inclusión de una resistencia en serie provoca el desplazamiento del semicírculo en el eje real del diagrama de Nyquist, equivalente al valor de su resistencia [29]. Ver figura 22.
- **Elemento de fase constante (CPE):** es un elemento empleado para modelar comportamientos no ideales en sistemas electroquímicos, generalmente asociados al contacto de la muestra con los electrodos sólidos. En el diagrama de Nyquist, se muestra como una recta inclinada o un arco más o menos aplanado. En el diagrama de Bode, $|Z|$ muestra una pendiente no lineal, mientras que el ángulo de fase permanece constante e inferior a 90° [29].

Esta técnica proporciona información valiosa sobre propiedades como la conductividad iónica o electrónica de un material, el comportamiento capacitivo y es de especial utilidad en el estudio de procesos de transporte de carga, difusión o acumulación superficial [29].

De esta manera, es posible calcular la conductividad iónica según la ecuación 5,

$$\sigma = \frac{d}{R \cdot A} \quad (5)$$

donde σ es la conductividad, d es el espesor de la lámina de ESI, EPS o EESC, R es la resistencia obtenida del diagrama de Nyquist y A es el área de la lámina.

⁹Tiempo que tarda el sistema electroquímico en responder a una perturbación.

Figura 21: Diagrama de Nyquist (izquierda) y diagrama de Bode (derecha) para una resistencia. La línea azul se corresponde con $|Z|$ y la verde con la fase. Adaptado de [29].

Figura 22: Diagrama de Nyquist (izquierda) y diagrama de Bode (derecha) para una resistencia y un condensador en paralelo. La línea azul se corresponde con $|Z|$ y la verde con la fase. Adaptado de [29].

Para la realización de esta caracterización, se utilizó un instrumento de espectroscopía de impedancia en corriente alterna de la marca *GAMRY*, modelo *Interface 1010E*, operado a través del dispositivo *ARBIN-LBT21084* (figura 23). Cada muestra se dispuso en una celda electroquímica de 3 electrodos (WE^{10} , RE^{11} y CE^{12}). Los parámetros para la medida establecidos fueron un rango de frecuencias entre 1 a $2 \cdot 10^6$ Hz a temperatura ambiente.

¹⁰ Working electrode

¹¹ Reference electrode

¹² Counter electrode

Las mediciones para una misma pila se repitieron en diferentes puertos del dispositivo, para promediar los resultados y mitigar la posibilidad de obtener resultados alterados como consecuencia del uso de un puerto concreto. Los resultados de impedancia se han ajustado manualmente mediante los circuitos que se muestran en la figura 24.

Figura 23: Dispositivos *GAMRY-Interface 1010E* (arriba) y *ARBIN-LBT21084* (abajo).

Figura 24: Circuitos de ajuste para las pastillas autosoportadas (izquierda) y de las pastillas compuestas con PEO (derecha).

4. Resultados y discusión

4.1. Resultados de la caracterización estructural

4.1.1. Difracción de rayos X

Se realizó un estudio mediante DRX con el objetivo de comprobar el correcto intercambio de iones de litio en la intercapa de las arcillas consideradas. Las figuras 25 y 26 muestran los difractogramas correspondientes a la montmorillonita (MMT) y la hectorita (HT), tanto en sus estados inalterados como tras el proceso de homoionización con iones de litio. En ambos casos, se observa un desplazamiento de la reflexión (001), lo cual es indicativo de una modificación en la distancia interlaminar d . Este comportamiento podría evidenciar un correcto intercambio del ión interlaminar.

En el caso de la MMT, la reflexión (001) se desplaza hacia valores mayores de 2θ , comportamiento que se ha observado en estudios previos [8], lo que indica una disminución de la distancia basal. Esto puede explicarse por el hecho de que los iones de Li^+ que entran a la intercapa presentan un menor radio iónico en comparación con los cationes naturalmente presentes en la MMT, como Na^+ o Ca^{+2} , como estudios previos de otros autores han evidenciado mediante SEM [30]. Un menor espacio interlaminar conlleva una reducción en la cantidad de agua adsorbida, por lo que se esperan menores pérdidas de masa en el TG. Además, esta disminución limitaría la movilidad iónica, lo que podría reflejarse en un aumento de la impedancia de la muestra. Por otro lado, se prevé que esta reducción del espacio interlaminar conlleve una reducción del área superficial específica y del volumen de poro medido por adsorción de N_2 . Este comportamiento se asocia al colapso parcial de capas, así como a un cambio en el régimen de hidratación, pasando de una bicapa a una bicapa muy comprimida [31]. En estas condiciones, las moléculas adsorbidas interactúan más fuertemente con las superficies laminares, ralentizando los procesos de adsorción y desorción.

Los planos (hk) permanecen invariantes, indicando que no se modifican las distancias dentro del plano estructural ni se forman nuevas fases. En la tabla 7 se recogen los valores experimentales obtenidos del patrón de difracción para la MMT.

Figura 25: Patrón de difracción de rayos X (DRX) para la muestra de MMT sin modificar (negro) e intercambiadas con iones de litio en la intercapa (rojo). A la derecha se muestra una ampliación del plano (001) para mayor detalle.

Muestra	Reflexión (001) (°)	Espaciado d_{001} (Å)
MMT	5,79	15,25
MMT-Li	6,05	14,61

Tabla 7: Datos de difracción de rayos X para las muestras de MMT y MMT-Li.

Para la HT, la reflexión (001) se desplaza hacia ángulos menores, lo que refleja un aumento de la distancia interlaminar. Este comportamiento es opuesto al observado en la MMT y se explica por la diferente localización de la carga estructural. En la MMT, de estructura dioctaédrica, las sustituciones isomórficas tienen lugar tanto en las capas tetraédricas como octaédricas, generando un campo electrostático relativamente intenso. Esta característica favorece que los iones de Li^+ pierdan gran parte de su esfera de hidratación para formar un enlace directo, lo que justifica un colapso de la intercapa. En la HT, de estructura trioctaédrica, las sustituciones tienen lugar principalmente en las capas octaédricas, dando lugar a un campo electrostático más débil. Este hecho favorece que los iones de Li^+ conserven su esfera de hidratación, aumentando el espacio interlaminar. Este comportamiento es, además, coherente con lo observado en otros estudios previos sobre los efectos del cation interlaminar en la estructura de estas esmectitas.

Al igual que en la muestra de MMT, los planos (hk) permanecen invariantes, lo que indica que las modificaciones estructurales se limitan al eje c y evidencia la ausencia de nuevas fases. Las consecuencias serían análogas al caso de la MMT: un mayor contenido de agua interlaminar, mayor pérdida de peso en TG, una posible disminución de la impedancia y un aumento del área superficial específica junto con el volumen de poro. Este incremento en el espaciado sugiere, además, una transición en hidratación de monocapa a bicapa [31]. En la tabla 8 se recogen los valores experimentales para la muestra de HT, obtenidos a partir del patrón de difracción.

Figura 26: Patrón de difracción de rayos X (DRX) para la muestra de HT sin modificar (negro) e intercambiadas con iones de litio en la intercapa (rojo). A la derecha se muestra una ampliación del plano (001) para mayor detalle.

Muestra	Reflexión (001) (°)	Espaciado d_{001} (Å)
HT	7,24	12,20
HT-Li	5,90	14,98

Tabla 8: Datos de difracción de rayos X para las muestras de HT y HT-Li.

4.1.2. Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG)

La curva de TG de la MMT natural (figura 27) presenta dos eventos térmicos principales. En primer lugar, en el rango de temperatura comprendido entre la ambiente y 150 °C, se registra una pérdida de masa considerable del 18,47%, acompañado de un proceso endotérmico que puede apreciarse como un pico en la curva de ATD, con un mínimo en torno a los 100 °C. Este evento es atribuible a un proceso de deshidratación, en el que se elimina gran parte del agua adsorbida en la muestra. Adicionalmente, en la curva de análisis DTG apreciamos dos picos a bajas temperaturas, lo que se relaciona con la presencia de cationes polivalentes en la intercapa [18].

Figura 27: Curvas de TG (izquierda-arriba), ATD (izquierda-abajo) y DTG (derecha) de la MMT.

El segundo evento tiene lugar entre las temperaturas de 200 y 800 °C, donde se observa una pérdida del 5,07% de masa. Viene, del mismo modo, acompañado de un proceso endotérmico suave apreciable en la curva de ATD, en el intervalo de 600 a 700 °C. Esta pérdida de masa se asocia a un proceso de deshidroxilación, liberando grupos OH .

Finalmente, más allá de los 800 °C, la curva de TG muestra una estabilización del peso en torno al 76% de la masa inicial, indicando el fin de los procesos de descomposición térmica. A pesar de esto, se puede apreciar un pequeño pico exotérmico alrededor de los 1000 °C, que podría sugerir algún tipo de transformación estructural o cristalización a altas temperaturas. Sin embargo, este posible proceso no se traduce en una pérdida de masa registrable.

Por otro lado, las curvas de análisis térmico de la HT sin modificar (figura 28) evidencian también dos eventos térmicos principales, caracterizados, de nuevo, por una pérdida de masa y procesos endotérmicos en un rango específico de temperaturas. En primer lugar, registramos una pérdida de masa del 5,08% en el rango de temperatura comprendido entre la ambiente y 61 °C, acompañada de un proceso endotérmico, que se asocia a un proceso de deshidratación. Tiene lugar a unos 90 °C por debajo en comparación con la MMT, lo que implica que las moléculas de agua están más débilmente ligadas a los cationes interlaminares en la HT, liberándose a menor temperatura. Esto se refleja en el gráfico mediante una disminución repentina del peso inicial en TG y un pico endotérmico en ATD, confirmando la eliminación del agua fisisorbida en la HT. En este caso, en el análisis DTG se aprecia un único pico a bajas temperaturas, lo que se traduce en la presencia de cationes monovalentes en la intercapa [18].

Figura 28: Curvas de TG (izquierda-arriba), ATD (izquierda-abajo) y DTG (derecha) de la HT.

En segundo lugar, entre los 600 y 800 °C, se observa una pérdida de masa del 19,82 %, considerablemente mayor a la observada en el proceso de deshidratación. Este hecho está asociado a un proceso de deshidroxilación y sugiere una mayor cantidad de hidroxilos estructurales que de agua adsorbida o interlaminar. Este evento está también vinculado a un proceso endotérmico. El fenómeno se refleja en el gráfico de TG mediante una reducción drástica de la masa y en la curva de ATD mediante un pico endotérmico, indicando la liberación de grupos *OH*.

Adicionalmente, tras el segundo evento se observa que la muestra se estabiliza en torno al 75% de la masa original hasta 1000 °C, sugiriendo que no tienen lugar más reacciones pasados los 800 °C. Las pequeñas fluctuaciones que pueden apreciarse pueden ser indicativos de eventos menores que no se detallan en este análisis. En este caso, para la HT, a pesar de su estructura trioctaédrica, no se observa cristalización en la curva de ATD. Esto puede deberse a que el pico exotérmico se superpone con el final del proceso endotérmico, cancelándose mutuamente. Alternativamente, podría tener relación con la estructura específica de la HT, que liberaría entalpía insuficiente como para generar un pico exotérmico detectable.

Estos resultados destacan la estabilidad térmica de la MMT y la HT en sus estados naturales, donde los únicos procesos térmicos relevantes que tienen lugar son la deshidratación y la deshidroxilación.

4.1.3. Isotermas de adsorción de N_2

En la figura 29 se presentan las isotermas de adsorción de N_2 obtenidas para las muestras de arcilla natural en estudio.

Figura 29: Isothermas de adsorción (negro) y desorción (verde y azul) de N_2 tomadas a 77 K. A la izquierda se muestra la isoterma correspondiente a la MMT natural, mientras que a la derecha se presenta la isoterma de la HT, también inalterada. STP hace referencia a condiciones estándar de temperatura y presión (0 °C y 1 atm).

La isoterma de adsorción de N_2 tanto para la MMT como para la HT muestran un comportamiento de tipo IV, típico de materiales mesoporosos. Como es característico en esta categoría de isoterma, presentan un ciclo de histéresis, en este caso de tipo B, que indica una distribución de poros y diámetros variados, generalmente poros tipo lámina [22]. Los modelos de análisis BET, BJH y HK proporcionan los resultados numéricos mostrados en la tabla 9.

Observamos como, en el caso de la MMT, esta presenta un volumen total de poros y una superficie específica S_{BET} superiores a los de la HT. Este resultado sugiere que en la MMT existe un mayor número de espacios disponibles para la adsorción de iones, como Li^+ , lo que puede favorecer su retención y difusión. La conductividad no depende únicamente de estos factores, sino también del tamaño y la interconexión entre poros.

La HT presenta un porcentaje de microporos superior al de la MMT, un 39,4% frente a un 32,8%. A pesar de esto, el volumen total de microporos es mayor en la MMT, hecho que se atribuye a que el tamaño medio de los microporos es mayor en esta muestra. Esto sugiere que en la MMT la difusión y la conductividad podrían estar limitadas en microporos pequeños, debido a las interacciones electrostáticas, aunque podría hacer más efectiva la retención de iones. Por otro lado, la HT presenta un tamaño de mesoporos superior, lo que podría mejorar la difusión en esta muestra al ser menores dicho tipo de interacciones. Además, unos mesoporos de mayor tamaño contribuyen a una mejor intercalación con polímeros, como el PEO, donde un mayor número interfaces con el polímero conforman vías para el transporte de iones, con repercusión en la conductividad.

Por otro lado, se aprecia como la curva correspondiente a la desorción en la muestra de HT presenta mayor proximidad a la curva de adsorción que en el caso de la MMT. Este bucle de histéresis más estrecho sugiere un proceso de adsorción/desorción más reversible.

Esto tiene implicaciones importantes, como que la HT posee aparentemente una estructura porosa más uniforme y menos compleja, además de una mejor interconexión entre poros. Además, este comportamiento podría guardar relación con el mayor tamaño de mesoporos en la HT, lo que reduce los efectos de condensación capilar y facilita la desorción. Un ciclo de histéresis reducido puede ser beneficioso en su aplicación como EES, ya que una mayor reversibilidad puede traducirse en mejor movilidad iónica. Sin embargo, esto también podría implicar menor capacidad de retención de iones Li^+ , lo que podría afectar negativamente a su rendimiento.

Muestra	V_{Total}	ASE	Microporos	Tamaño (nm)		
	V_p (cm^3/g)	S_{BET} (m^2/g)	V_{micro} (cm^3/g)	%	D_{micro}	D_{meso}
MMT	0,153	86,1	0,050	32,8	0,74	6,96
HT	0,083	58,2	0,033	39,4	0,70	8,49

Tabla 9: Volumen total de poros, área superficial específica (ASE), volumen y porcentaje de microporos, y diámetro de los mesoporos y microporos para las muestras de MMT y HT.

4.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)

En las figuras 30, 31 y 32 se muestran los diagramas de Nyquist a temperatura ambiente correspondientes a las distintas muestras analizadas: arcillas en su estado inalterado, arcillas intercambiadas con iones de litio, PEO puro, PEO con Li^+ y PEO combinado con arcillas e iones de Li^+ .

Los diagramas de Nyquist para las muestras de ESI presentan un arco semicircular en la región de altas frecuencias, que corresponde con la resistencia de transferencia de carga, asociada con el movimiento de los iones a través de la interfaz electrodo-electrolito y en el propio material. Por otro lado, la cola corresponde a la impedancia de Warburg, que modela la difusión iónica dentro del material. Este tipo de respuesta puede ser simulada mediante un circuito equivalente como el mostrado en la mitad izquierda de la figura 24. Se aprecia una mejora en la conductividad iónica de la muestra conformada por MMT, con valores de $1,1 \cdot 10^{-4} S \cdot cm^{-1}$ para la MMT natural y $1,9 \cdot 10^{-4} S \cdot cm^{-1}$ para la MMT-Li. En la muestra con HT se aprecia un comportamiento opuesto: $1,6 \cdot 10^{-4} S \cdot cm^{-1}$ para la HT natural y $1,4 \cdot 10^{-4} S \cdot cm^{-1}$ para la HT-Li.

Figura 30: Diagramas de Nyquist: (izquierda) MMT y MMT-Li, (derecha) HT y HT-Li.

En el caso de la MMT, los análisis térmicos ATD-TG mostraban un elevado contenido en agua superficial e interlaminar. Esta alta hidratación contribuye positivamente a la movilidad iónica, facilitando el transporte de carga. Tras el intercambio con iones de Li^+ , se aprecia una mejora de la transferencia de carga, que puede apreciarse mediante una reducción del radio del semicírculo en la región de altas frecuencias. Esta mejora puede atribuirse al menor radio iónico del litio en comparación con otros iones y a su mayor facilidad para interactuar con la superficie de la muestra, favoreciendo la formación de una interfase electrodo-electrolito más eficiente.

No obstante, esta modificación empeora ligeramente la difusión iónica en el material, reflejada en una menor pendiente de la cola a bajas frecuencias. Esto puede estar relacionado con la reducción del espaciado interlaminar observado en la caracterización mediante DRX, además de una mayor presencia de microporos observada en adsorción de N_2 , que puede dificultar esta difusión de los iones en el material al aumentar la intensidad con la que interactúan estos con la estructura (figura 27). A pesar de esto, el resultado es positivo, aumentando σ .

Este resultado es consistente con el observado por Zeng et al. [32], quienes, mediante cálculos teóricos, demostraron que los grupos OH en la estructura de la arcilla tienen la capacidad inmovilizar los iones $TFSi^-$ en los bordes de las unidades estructurales tipo TOT , mientras que los iones Li^+ se disponen preferentemente en la intercapa. Este comportamiento da lugar a un alto número de transferencia de iones ($t_{Li}^+ \sim 0,85$), que se justifica por la fuerza electrostática en la estructura de MMT-Li. Además, la sal $LiTFSi$ favorece la entrada de iones Li^+ a la intercapa de manera ordenada, lo cual reduce la distancia de difusión, el efecto de pares iónicos y genera canales de transporte de iones

más eficientes [33]. De esta manera, obtiene una conductividad iónica $\sigma_{Li^+} \sim 5,77 \cdot 10^{-4} S \cdot cm^{-1}$, un valor ligeramente por encima del obtenido en este trabajo, lo cual se justifica por el uso de una sal de litio adicional. No obstante, el resultado presentado aquí es comparable a pesar de no haber empleado *LiTFSi*, situándose dentro del rango esperado para este tipo de materiales.

En cuanto a la muestra de HT, se observa que la modificación con iones de litio conduce a peores características tanto de transferencia como de difusión iónica. En el diagrama de Nyquist, esto se manifiesta mediante un aumento del radio del semicírculo a altas frecuencias, lo que indica un aumento en la resistencia asociada a la transferencia de carga. Además, se aprecia una disminución de la pendiente de la recta en la región de bajas frecuencias, lo que indica una peor difusión iónica en la arcilla.

A pesar de que los análisis estructurales mediante DRX han mostrado un aumento del espacio interlaminar en HT-Li, esto no se traduce en una mejora en la conductividad. En teoría, un espacio interlaminar más amplio origina interacciones más débiles entre los iones y la estructura de la muestra, mejorando la difusión. Esta contradicción puede justificarse con lo argumentado previamente en el apartado de caracterización estructural por DRX, en la que observamos como la distancia interlaminar presentaba una expansión a causa de la distribución de carga en la estructura de la HT, esta, junto con la energía de hidratación del litio, hace que se conserve su esfera de hidratación. Este comportamiento da lugar a una dinámica menos fluida dentro de la intercapa debido al mayor tamaño de los iones en comparación con los naturalmente presentes en la intercapa, como el Na^+ o el Ca^{2+} , que retienen menos moléculas de agua. Además, la sustitución parcial de iones de Mg^{2+} por Li^+ en la capa octaédrica da lugar a una distribución de carga no uniforme, de manera que iones móviles de la intercapa tienden a concentrarse en estas regiones más cargadas. Esta dinámica contribuye adicionalmente a una dinámica menos eficiente, lo que en conjunto se traduce en una reducción de la conductividad. Artículos como el de Hiebl et al. muestra evidencias experimentales de este comportamiento mediante caracterización NMR [34].

En las figuras 31 y 32 se recogen los diagramas de Nyquist de las muestras de EPS y EESC, respectivamente. En este caso, el diagrama muestra dos semicírculos, uno a altas frecuencias y otro a frecuencias intermedias, además de una cola a frecuencias bajas. El semicírculo de altas frecuencias se corresponde con la resistencia del electrolito en masa, relacionada con la conductividad iónica del material y sería el equivalente al semicírculo observado en los ESI previamente. El semicírculo a frecuencias intermedias está relacionado con la resistencia de transferencia de carga interfacial, asociada a la interfaz entre el polímero y la arcilla. Finalmente, la cola a bajas frecuencias vuelve a ser la resistencia de difusión, relacionada con la difusión de los iones en el material. Esta respuesta puede ser simulada mediante un circuito equivalente como el mostrado en la mitad derecha de la figura 24. Se obtienen los siguientes valores medios para la conductividad de las muestras

de EPS: $4,2 \cdot 10^{-9} S \cdot cm^{-1}$ para la de PEO y $5,5 \cdot 10^{-5} S \cdot cm^{-1}$ para la de PEO-Li. En cuanto a las muestras de EESC, obtenemos los valores de $8,6 \cdot 10^{-5} S \cdot cm^{-1}$ para la muestra de MMT-PEO-Li-2,5 %, y para aquellas con HT como relleno $7,5 \cdot 10^{-5} S \cdot cm^{-1}$ para la de HT-PEO-Li-2,5 % y $7,7 \cdot 10^{-6} S \cdot cm^{-1}$ para la de HT-PEO-Li-12,5 %.

Figura 31: Diagramas de Nyquist correspondientes a las diferentes variantes formuladas de EPS: PEO (izquierda) y PEO-Li (derecha).

Las muestras se combinan con PEO con el propósito de optimizar la resistencia interfacial y las propiedades mecánicas de las mismas. Experimentalmente, hemos comprobado como la conductividad iónica de los polímeros como el PEO es muy limitada, precisamente por la baja conductividad del polímero debido a su cristalinidad de entorno a un 85 % a temperatura ambiente. Por este motivo, requieren de sales de litio que aporten los portadores necesarios para la conducción. Al disociar sales de litio en la matriz polimérica, esta forma una mezcla con el polímero, lo que reduce la temperatura de transición vítrea y punto de fusión, además de aumentar la concentración de portadores [12], facilitando el movimiento de los iones y mejorando, por tanto, la conductividad iónica notablemente. Estos resultados están en concordancia con los observados en la literatura, obteniendo valores para σ del orden de $10^{-8} S \cdot cm^{-1}$ para la muestra de PEO y de $10^{-5} S \cdot cm^{-1}$ para la de PEO-Li [35].

Figura 32: Diagramas de Nyquist correspondientes a la muestras de EESC de MMT (arriba - izquierda) y HT (arriba - derecha) en un 2,5 % con PEO y de HT (abajo) en un 12,5 % con PEO.

La combinación entre arcilla y polímero generalmente da lugar a una sinergia que se puede apreciar en el diagrama de Nyquist, donde la incorporación de HT (HT-PEO-Li-2,5%) mejora la conductividad del polímero drásticamente. En este caso la combinación con PEO se ve favorecida por la elevada electronegatividad de su superficie, que favorece la disociación de iones Li^+ y aumenta la concentración de los mismos [36]. Además, la presencia de mesoporos de mayor tamaño, observada en caracterizaciones previas, junto con una estructura porosa más uniforme, conforma un mayor número de interfaces con el PEO. Este hecho se puede apreciar en el segundo semicírculo del diagrama de Nyquist, que presenta un diámetro menor en la muestra de HT como relleno al 2,5 %.

No obstante, este efecto positivo no se cumple siempre. Observamos experimentalmente como incrementar la concentración de HT de un 2,5 % a un 12,5 % no conlleva una

mejora de la conductividad. Esto se explica debido a que la adición de más HT bloquea parcialmente el movimiento de las cadenas poliméricas [12]. Por tanto, para concentraciones superiores de HT la conductividad se verá reducida. Sin embargo, es importante añadir que ciertos estudios han encontrado como concentración óptima valores por encima del 2,5 %, como Pei et al., que determina que un valor en torno al 10 % maximiza la conductividad [36].

Por otro lado, en el caso con MMT (MMT-PEO-Li-2,5 %), observamos como el incremento en la conductividad es superior. Hay evidencias de que la MMT interactúa con el PEO permitiendo que los iones Li^+ se liberen de las restricciones de las cadenas poliméricas. Adicionalmente, la baja energía de activación de la superficie de la MMT (0,15 eV), reduce la barrera energética para que estos iones migren libremente, favoreciendo la movilidad de los mismos [37]. Esto, sumado a los motivos argumentados en la caracterización estructural de la MMT, justifican este aumento en la conductividad, comportamiento observado también en estudios previos como el de L. Fan et al., donde se obtiene una conductividad máxima de $3,5 \cdot 10^{-6} S \cdot cm^{-1}$ a temperatura ambiente con una concentración del 5 % [38]. Adicionalmente, estudios como el de Y. Zhao et al. presenta resultados que demuestran claramente la ventaja de incorporar MMT como relleno en el polímero, también PEO en este caso, donde la conductividad mejora en gran medida, mostrando valores de conductividad de $4,7 \cdot 10^{-3} S \cdot cm^{-1}$ a $70^\circ C$, comparable con aquella típica de los electrolitos líquidos. Además, afirma que sin MMT se produce un efecto de oxidación a un potencial de 3,9 V, mientras que el barrido puede ampliarse hasta 4,6 V sin complicaciones tras la adición de MMT. Esta estabilidad electroquímica la asocia a la eliminación de impurezas como el agua por parte de la MMT [37]. En este caso, el valor es difícilmente comparable con nuestro caso pues no hemos realizado pruebas fuera del rango de temperatura ambiente.

En la tabla 10 se recogen los valores experimentales para la conductividad de las muestras estudiadas. Por su parte, en la figura 33 se muestran estos valores mediante un diagrama de barras con el propósito de facilitar su comparación visual.

Se aprecia como el rendimiento de los EPS puede mejorar en gran medida si se añaden arcillas como relleno, obteniendo características beneficiosas del polímero y la arcilla: la baja resistencia interfacial del primero y la alta conductividad del segundo. La combinación de PEO con silicatos como la MMT o la HT, no solo contribuye a inhibir la cristalización del PEO, facilitando la disociación de iones Li^+ , sino que favorece el transporte iónico rápido al crear caminos de transporte con baja energía de activación para los iones Li^+ en la interfaz entre el PEO y la arcilla, mejorando la conductividad iónica.

Muestra	$\sigma_M (S \cdot cm^{-1})$	DE ($S \cdot cm^{-1}$)
MMT	$1,1 \cdot 10^{-4}$	$5,4 \cdot 10^{-8}$
MMT-Li	$1,9 \cdot 10^{-4}$	$3,4 \cdot 10^{-6}$
HT	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$5,0 \cdot 10^{-7}$
HT-Li	$1,4 \cdot 10^{-4}$	$9,0 \cdot 10^{-8}$
PEO	$4,2 \cdot 10^{-9}$	$5,7 \cdot 10^{-11}$
PEO-Li	$5,5 \cdot 10^{-5}$	$3,0 \cdot 10^{-7}$
MMT-PEO-Li-2,5 %	$8,6 \cdot 10^{-5}$	$4,7 \cdot 10^{-8}$
HT-PEO-Li-2,5 %	$7,5 \cdot 10^{-5}$	$4,9 \cdot 10^{-9}$
HT-PEO-Li-12,5 %	$7,7 \cdot 10^{-6}$	$4,4 \cdot 10^{-9}$

Tabla 10: Conductividad iónica media y su desviación estándar obtenidas mediante el análisis EIS para las distintas muestras consideradas.

Figura 33: Comparación visual de la conductividad iónica media de las distintas muestras estudiadas mediante EIS. Los colores indican el tipo de muestra: azul (MMT), rojo (HT), negro (PEO), verde (compuestos).

5. Conclusiones

En este trabajo se ha demostrado la viabilidad del uso de silicatos 2D como electrolito sólido para baterías de litio. Tanto los ESI como los EESC analizados han mostrado buenos resultados en términos de conductividad iónica, destacando especialmente la montmorillonita homoionizada con iones de Li^+ en su espacio interlaminar, con una conductividad

cercana a la de los electrolitos líquidos convencionales, de $1,9 \cdot 10^{-4} S \cdot cm^{-1}$.

No obstante, a pesar de los buenos resultados que ofrecen los ESI, estos presentan limitaciones relevantes ya discutidas y que los EESC logran solventar en gran medida, pues la conductividad es, aún, menor que aquella observada en los ESI. De estos, destaca la muestra de MMT-PEO-Li-2,5%, presentando la máxima conductividad de entre los EESC estudiados, de $8,6 \cdot 10^{-5} S \cdot cm^{-1}$, y posicionándolo como el más interesante de los analizados.

A causa de la gran variedad de composiciones posibles, especialmente en cuanto a EESC, ha sido necesario restringir el número de muestras estudiadas por limitaciones de tiempo. En diversos estudios se observa como una ligera variación en la concentración de la arcilla como relleno en un EESC puede cambiar de manera determinante el rendimiento de la muestra. Por este motivo, saltos grandes en la concentración, por ejemplo de un 2,5% a un 12,5%, nos puede dar una idea general del comportamiento esperado, pero no del punto en el que se maximiza la conductividad. Es por esto que variaciones más pequeñas en estas concentraciones son recomendables. La conductividad iónica no solo depende de la composición, sino también de la temperatura, que es otro parámetro clave que no pudo ser evaluado por los mismos motivos, realizándose todas las caracterizaciones de impedancia a temperatura ambiente, unos $25 \text{ }^\circ C$.

Además de limitaciones temporales, también se presentaron dificultades técnicas que limitaron la composición de un número mayor de muestras. El uso de agua destilada en lugar de disolventes como el acetonitrilo, usado en la mayoría de artículos, imposibilitó la conformación de películas con una concentración por encima del 5%.

Los resultados obtenidos son consistentes con los reportados en la literatura y no se aprecia ninguna desviación significativa en las propiedades analizadas. Las técnicas de caracterización estructural realizadas (DRX, ATD-TG e isothermas de N_2) proporcionan información complementaria que ha permitido comprender la estructura interna de las muestras y justificar el rendimiento observado en el análisis EIS.

Con el objetivo de evaluar más en profundidad la aptitud de estos materiales para su uso real como EES, sería de gran interés complementar la caracterización presentada en este trabajo con técnicas adicionales aplicadas en la literatura y que aporten información útil con respecto a parámetros determinantes como los que se recogen en la tabla 1.

Técnicas como la voltametría de barrido lineal (LSV) aportaría información sobre la ventana de estabilidad de las muestras. De esta manera, podemos conocer la capacidad del electrolito de mantener la estabilidad frente a fenómenos de oxidación y reducción. También la resonancia magnética nuclear (NMR), que permite evaluar la dinámica de los iones Li^+ en el medio, complementarían la caracterización de impedancia electroquímica (EIS), permitiendo identificar los mecanismos internos de transporte iónico por la estructura.

Por último, la conformación de una celda electroquímica completa, como por ejemplo $Li|Electrolito|LiFePO_4$, puede aportar datos valiosos sobre el rendimiento de los ma-

teriales a lo largo de los diferentes ciclos de carga y descarga, habilitando el registro de fenómenos de degradación, pérdida de capacidad o cambios en la resistencia interna, con el fin de evaluar la longevidad de los materiales utilizados.

En conjunto, este trabajo sienta una base sólida para el desarrollo de EESC a partir silicatos bidimensionales. Sin embargo, pone de manifiesto las limitaciones que presentan este tipo de materiales y la necesidad de más investigación con el objetivo de alcanzar rendimientos similares o superiores a la tecnología actual, de manera que estos nuevos materiales posibiliten el desarrollo de baterías de nueva generación capaces de satisfacer las necesidades energéticas del futuro.

6. Referencias

- [1] Ye Lan et al. «Natural Clay-Based Materials for Energy Storage and Conversion Applications». en. En: *Advanced Science* 8.11, pág. 2004036. DOI: [10.1002/adv.202004036](https://doi.org/10.1002/adv.202004036).
- [2] Sanjeev Sharma et al. «Progress in Electrode and Electrolyte Materials: Path to All-solid-state Li-ion Batteries». En: *Energy Advances* Energy Advances. DOI: [10.1039/D2YA00043A](https://doi.org/10.1039/D2YA00043A).
- [3] Battery 2030+ Consortium. *Battery 2030+ Science and Innovation Roadmap*. Inf. téc. Battery 2030+ Initiative.
- [4] Fraunhofer ISI y BMBF Battery Research Initiative. *Solid-State Battery Roadmap 2035+*. Inf. téc. Federal Ministry of Education y Research (Germany).
- [5] Wenjing Tang et al. «Simultaneously Enhancing the Thermal Stability, Mechanical Modulus, and Electrochemical Performance of Solid Polymer Electrolytes by Incorporating 2D Sheets». en. En: *Advanced Energy Materials* 8.24. DOI: [10.1002/aenm.201800866](https://doi.org/10.1002/aenm.201800866).
- [6] Gao Xu et al. «Strain gradient drives lithium dendrite growth from the atomic-scale simulations». En: *Applied Mathematics and Mechanics* 41.4, págs. 533-542. DOI: [10.1007/s10483-020-2596-5](https://doi.org/10.1007/s10483-020-2596-5).
- [7] Hui Tang, Mingxuan Sun y Chengliang Wang. «2D Silicate Materials for Composite Polymer Electrolytes». en. En: *Chemistry – An Asian Journal* 16.19, págs. 2842-2851. DOI: [10.1002/asia.202100838](https://doi.org/10.1002/asia.202100838).
- [8] Shusen Zhou et al. «Low-cost and high-safety montmorillonite-based solid electrolyte for lithium metal batteries». En: *Applied Clay Science* 251, pág. 107329. DOI: [10.1016/j.clay.2024.107329](https://doi.org/10.1016/j.clay.2024.107329).
- [9] Tingting Ye, Luhe Li y Ye Zhang. «Recent Progress in Solid Electrolytes for Energy Storage Devices». En: *Advanced Functional Materials* 30.29, pág. 2000077. DOI: <https://doi.org/10.1002/adfm.202000077>.
- [10] A. K. Nath et al. «Structural and electrochemical properties of montmorillonite-poly(ethylene oxide) intercalated nanocomposites for lithium-ion batteries». En: *International Journal of Polymer Analysis and Characterization* 28.3, págs. 279-291. DOI: [10.1080/1023666X.2023.2207867](https://doi.org/10.1080/1023666X.2023.2207867).
- [11] Liguang Wang et al. «Fundamentals of Electrolytes for Solid-State Batteries: Challenges and Perspectives». En: *Frontiers in Materials* 7. DOI: [10.3389/fmats.2020.00111](https://doi.org/10.3389/fmats.2020.00111).

- [12] Bo Wang et al. «A 2D Layered Natural Ore as a Novel Solid-State Electrolyte». En: *ACS Applied Energy Materials* 2.8, págs. 5909-5916. DOI: [10.1021/acsaem.9b01046](https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01046).
- [13] Cornelis Klein. *Manual de mineralogía Volumen 2: basado en la obra de J. Dana*. spa. Cuarta edición. Barcelona: Reverté.
- [14] Vidyanand Vijayakumar et al. «2D Layered Nanomaterials as Fillers in Polymer Composite Electrolytes for Lithium Batteries». en. En: *Advanced Energy Materials* 13.15, pág. 2203326. DOI: [10.1002/aenm.202203326](https://doi.org/10.1002/aenm.202203326).
- [15] C. Suryanarayana y M. Grant Norton. *X-Ray Diffraction: A Practical Approach*. Springer.
- [16] D.M. Moore y R.C. Reynolds. *X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals*. 2nd. New York: Oxford University Press.
- [17] Juan Antonio Conesa Ferrer. *Curso básico de análisis térmico: termogravimetría, cinética de reacciones y análisis térmico diferencial*. Spanish. Alicante, España: ECU.
- [18] Arkadiusz Derkowski y Artur Kuligiewicz. «Thermal Analysis and Thermal Reactions of Smectites: A Review of Methodology, Mechanisms, and Kinetics». En: *Clays and Clay Minerals* 70.6, págs. 946-972. DOI: [10.1007/s42860-023-00222-y](https://doi.org/10.1007/s42860-023-00222-y).
- [19] Z. Malek et al. «The Study of the Dehydration and Dehydroxylation of Smectites by Emanation Thermal Analysis». En: *Journal of thermal analysis* 48.1, págs. 83-92. DOI: [10.1007/BF01978968](https://doi.org/10.1007/BF01978968).
- [20] María Isabel Romero Hermida. «Efecto de la composición de los gases de combustión en la captura de CO2 por nanotubos de carbono: Un estudio de simulación». Master's thesis. Universidad de Sevilla.
- [21] Kenneth Sing. «The Use of Nitrogen Adsorption for the Characterisation of Porous Materials». En: *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* 187-188, págs. 3-9. DOI: [10.1016/S0927-7757\(01\)00612-4](https://doi.org/10.1016/S0927-7757(01)00612-4).
- [22] Yu Zhang et al. «The Pore Size Distribution and Its Relationship with Shale Gas Capacity in Organic-Rich Mudstone of Wufeng-Longmaxi Formations, Sichuan Basin, China». En: *Journal of Natural Gas Geoscience* 1.3, págs. 213-220. DOI: [10.1016/j.jnggs.2016.08.002](https://doi.org/10.1016/j.jnggs.2016.08.002).
- [23] Andres Abin-Bazaine, Alfredo Campos Trujillo y Mario Olmos-Marquez. «Adsorption Isotherms: Enlightenment of the Phenomenon of Adsorption». En: *Wastewater Treatment*. Ed. por Muharrem Ince y Olcay Kaplan Ince. Rijeka: IntechOpen. Cap. 2. DOI: [10.5772/intechopen.104260](https://doi.org/10.5772/intechopen.104260).

- [24] Marina Romero Gracia. *Análisis de la influencia del cambio climático en el régimen de precipitaciones en la cuenca del Ebro*. Trabajo Fin de Grado.
- [25] Nimibofa Ayawei, Augustus Newton Ebelegi y Donbebe Wankasi. «Modelling and Interpretation of Adsorption Isotherms». En: *Journal of Chemistry* 2017.1, pág. 3039817. DOI: [10.1155/2017/3039817](https://doi.org/10.1155/2017/3039817).
- [26] Avishek Dey et al. «Doped MXenes—A New Paradigm in 2D Systems: Synthesis, Properties and Applications». En: *Progress in Materials Science* 139, pág. 101166. DOI: [10.1016/j.pmatsci.2023.101166](https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2023.101166).
- [27] Matthias Thommes et al. «Physisorption of Gases, with Special Reference to the Evaluation of Surface Area and Pore Size Distribution (IUPAC Technical Report)». En: *Pure and Applied Chemistry* 87.9-10, págs. 1051-1069. DOI: [10.1515/pac-2014-1117](https://doi.org/10.1515/pac-2014-1117).
- [28] Robert J. Dombrowski, Christian M. Lastoskie y Daniel R. Hyde. «The Horvath–Kawazoe Method Revisited». En: *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* 187–188, págs. 23-39. DOI: [10.1016/S0927-7757\(01\)00618-5](https://doi.org/10.1016/S0927-7757(01)00618-5).
- [29] Alexandros Ch. Lazanas y Mamas I. Prodromidis. «Electrochemical Impedance Spectroscopy—A Tutorial». En: *ACS Measurement Science Au* 3.3, págs. 162-193. DOI: [10.1021/acsmeasuresciau.2c00070](https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00070).
- [30] Lu Wang et al. «Bifunctional Lithium-Montmorillonite Enabling Solid Electrolyte with Superhigh Ionic Conductivity for High-Performanced Lithium Metal Batteries». En: *Energy Storage Materials* 63, pág. 102961. DOI: [10.1016/j.ensm.2023.102961](https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.102961).
- [31] Ruarri J. Day-Stirrat et al. «Hydration Behavior by X-ray Diffraction Profile Fitting of Smectite-Bearing Minerals in a Plio-Pleistocene Mudrock from Eugene Island, Gulf of Mexico». En: *Marine and Petroleum Geology* 102, págs. 86-100. DOI: [10.1016/j.marpetgeo.2018.12.008](https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2018.12.008).
- [32] Ting Zeng et al. «A Single-Ion-Conducting Lithium-Based Montmorillonite Interfacial Layer for Stable Lithium–Metal Batteries». En: *Journal of Materials Chemistry A* 10.44, págs. 23712-23721. DOI: [10.1039/D2TA06898B](https://doi.org/10.1039/D2TA06898B).
- [33] Lian Wu et al. «Montmorillonite-Based Materials for Electrochemical Energy Storage». En: *Green Chemistry* 26.2, págs. 678-704. DOI: [10.1039/D3GC03447J](https://doi.org/10.1039/D3GC03447J).
- [34] Caroline Hiebl et al. «Rapid Low-Dimensional Li⁺ Ion Hopping Processes in Synthetic Hectorite-Type Li_{0.5}[Mg_{2.5}Li_{0.5}]Si₄O₁₀F₂». En: *Chemistry of Materials* 32.17, págs. 7445-7457. DOI: [10.1021/acs.chemmater.0c02460](https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c02460).

- [35] Danyang Zhang et al. «Research Progress and Application of PEO-Based Solid State Polymer Composite Electrolytes». En: *Frontiers in Energy Research* 9. DOI: [10.3389/fenrg.2021.726738](https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.726738).
- [36] Xin Pei et al. «Solution-Processed 2D Hectorite Nanolayers for High-Efficient Composite Solid-State Electrolyte». En: *Applied Clay Science* 216, pág. 106363. DOI: [10.1016/j.clay.2021.106363](https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106363).
- [37] Yingjian Zhao y Yong Wang. «Tailored Solid Polymer Electrolytes by Montmorillonite with High Ionic Conductivity for Lithium-Ion Batteries». En: *Nanoscale Research Letters* 14, pág. 366. DOI: [10.1186/s11671-019-3210-9](https://doi.org/10.1186/s11671-019-3210-9).
- [38] Lizhen Fan, Ce-Wen Nan y Zhimin Dang. «Effect of Modified Montmorillonites on the Ionic Conductivity of (PEO)₁₆LiClO₄ Electrolytes». En: *Electrochimica Acta* 47.21, págs. 3541-3544. DOI: [10.1016/S0013-4686\(02\)00325-0](https://doi.org/10.1016/S0013-4686(02)00325-0).